

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ СОРБАТОВ НА ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ УДЕРЖИВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ХИНАЗАЛОНА

Рузиев И.Х.

Институт биохимии Самаркандского государственного университета им.

Ш.Рашидова доцент кафедры физической и коллоидной химии

Бебитова К.Э.

магистр 1-курса

Наимбаева Ф.А.

студентка 4-курса

ruziyev1978@inbox.ru

Аннотация. Проведено исследование хроматографического удерживания производных пиримидинона и хиназалона в условиях обращённо-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Определены факторы, влияющие на удерживание при различных составах элюента (CH_3CN , CH_3OH и H_2O). Изучена взаимосвязь между структурой, свойствами и хроматографическим удерживанием производных хиназалона.

Ключевые слова: хиназалоны, пиримидиноны, ОФ ВЭЖХ, высокоэффективная жидкостная хроматография, фактор удерживания, поток элюента, зависимость удерживания от состава элюента.

Высокоэффективная жидкостная хроматография является перспективным методом анализа биологически активных веществ, включая хиназалоны. Этот метод также используется для установления взаимосвязи «структура-свойство-активность». Хиназалоны находят широкое применение в биохимии и медицине, выступая в роли антиоксидантов, ингибиторов и компонентов природных веществ и лекарств с гипотензивным, антибактериальным, противовирусным, противоопухолевым и другими фармакологическими

свойствами [1]. В связи с этим разработка новых методов синтеза, а также изучение их состава и свойств остаётся актуальной задачей.

В теории жидкостной хроматографии описано множество моделей удерживания, связывающих параметры хроматографической системы с различными электронными и физико-химическими характеристиками сорбатов, такими как поляризуемость, ван-дер-ваальсов объём, площадь поверхности молекул, гидрофобный фактор, индексы молекулярной связанности, молекулярная масса, температура кипения и другие [2]. Однако в многокомпонентной системе, представляющей собой хроматографическую колонку с сорбентом и элюентом, содержащим растворённые сорбаты, учесть всё разнообразие взаимодействий крайне сложно. В результате до настоящего времени не создана универсальная модель удерживания, способная полностью описать любую хроматографическую систему.

Целью нашей работы явилось изучение **влияния структуры сорбатов на удерживание некоторых** производных ряда хиразалона.

Объектами исследования были выбраны пиримидиноны и производные хиразалонового ряда.

Закономерности удерживания азотсодержащих гетероциклических соединений, в частности, производных пиримидинона и производных хиразалонового ряда исследовали в условиях ВЭЖХ.

Как известно, что в этом варианте хроматографии определяющую роль в удерживании сорбатов играют специфические межмолекулярные взаимодействия с подвижной фазой, так как между сорбентом и сорбатом в этом случае будут наблюдаться лишь слабые дисперсионные взаимодействия [3].

Эксперимент был выполнен на жидкостном хроматографе “Agilent 1200 Series Rapid Resolution LC System” с УФ детектором. Детектирование проводили при длине волны 254 нм. Сорбентом служил Eclipse XDB C-18, размер частиц 5 мкм. Размеры хроматографической колонки 4.0x250 мм. Объем подвижной фазы в колонке принимали равным объёму удерживания нитрита натрия. В

качестве элюентов применяли смесь ацетонитрил – вода с содержанием ацетонитрила от 15 до 40% (по объему). Для приготовления подвижной фазы использовали дистиллированную воду и ацетонитрил. Элюирование проводили в изократическом режиме; объемный расход элюента составлял 400 мкл/мин. Растворы сорбатов (концентрации 10^{-4} моль/л) готовили растворением индивидуальных образцов в соответствующей подвижной фазе; пробу вводили в количестве 20 мкл.

Удерживание производных пиримидинона и производных хиначалона ряда характеризовали величиной фактора удерживания k

$$k = (t_R - t_M)/t_M.$$

где t_R и t_M - время удерживания сорбата и несорбирующегося компонента (NaNO_2), соответственно;

Полученные данные представлены в табл. 2.

Для изучения влияния природы подвижной фазы на хроматографическое удерживание в качестве элюента применяли смесь ацетонитрила с водой в разных объемных соотношениях (60:40, 70:30, 75:25, 80:20, 85:15).

Факторы удерживания и факторы разделения исследуемых соединений представлены соответственно в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Времена и факторы удерживания исследованных сорбатов при использовании различных подвижных фаз

№	Подвижные фазы ($\text{H}_2\text{O}/\text{CH}_3\text{CN}$)									
	60/40		70/30		75/25		80/20		85/15	
	t_R , с	k	t_R , с	k	t_R , с	k	t_R , с	K	t_R , с	k
1	185,2	0,066	196,0	0,108	202,4	0,148	208,6	0,187	232,3	0,262
2	193,1	0,102	202,0	0,130	208,4	0,182	220,5	0,254	256,7	0,408
5	190,4	0,092	204,0	0,141	209,6	0,190	221,4	0,262	268,0	0,467
3	203,4	0,177	215,7	0,208	220,4	0,256	238,0	0,352	315,0	0,736
4	232,1	0,322	254,0	0,432	316,4	0,796	390,2	1,212	806,6	3,426

Таблица 2

Факторы разделения $\alpha_{A/B}$ исследуемых сорбатов при использовании подвижных фаз различного состава.

Подвижные фазы (H ₂ O/CH ₃ CN)									
60/40		70/30		75/25		80/20		85/15	
A/B	$\alpha_{A/B}$	A/B	$\alpha_{A/B}$	A/B	$\alpha_{A/B}$	A/B	$\alpha_{A/B}$	A/B	$\alpha_{A/B}$
1/4	1,405	2/5	1,086	4/5	1,308	3/5	1,447	2/5	1,146
3/5	1,386	3/2	1,201	2/5	1,037	2/5	1,026	3/2	1,564
5/2	1,105	4/5	1,181	4/5	1,256	4/5	1,307	4/5	1,068
2/3	1,280	5/1	1,246	5/1	1,074	5/1	1,037	5/1	1,474

Из анализа табл. 1 и 2 видно, что наилучшей селективностью к исследуемым соединениям обладает система с объемным содержанием органического модификатора (CH₃CN) в элюенте равным 15 %.

Экспериментально показано, что при содержании в элюенте 40% ацетонитрила сорбаты быстрее элюируются из колонки, что сопровождается пониженной селективностью такой хроматографической системы к рассматриваемым соединениям. Увеличение концентрации воды с 60 до 85% приводит к возрастанию характеристик удерживания и высокой селективностью такой системы к изучаемым соединениям, в чем наглядно можно убедиться, обратившись к таблице 1.

Анализируя таблицу 1 и 2 видно, что при постоянной концентрации ацетонитрила в элюенте удерживание сильно зависит от природы заместителей и от их взаимного расположения.

На хроматографическое удерживание сильно влияет также, расположение заместителей в молекуле (о-, м- и п- изомеры). Выявлено, что сорбаты несимметричного строения вымываются медленнее из колонки, чем симметричного строения (табл.3). Это связано с образованием внутримолекулярных водородных связей в молекулах несимметричного строения, что приводит к уменьшению специфических взаимодействий этих

сорбатов с компонентами подвижной фазы, вследствие чего увеличиваются дисперсионные взаимодействия с неполярным сорбентом.

Таблица 3

Факторы удерживания структурных изомеров

п/н	Название соединения	фактор удерживания k
1	6-бром-2,3-пентаметиленхиназолон	0,498
2	8-бром-2,3-пентаметиленхиназолон	0,276
3	6,8-дибром-2,3-пентаметиленхиназолон	0,197

Анализ данных таблицы 3 показывает, что при фиксированной концентрации ацетонитрила в элюенте удерживание значительно зависит от типа заместителей и их взаимного расположения.

Таким образом, исследование влияния структуры сорбатов на хроматографическое удерживание и сорбцию некоторых азотсодержащих производных хиназалона методом ВЭЖХ с использованием неполярного сорбента выявило, что оптимальное разделение смеси этих соединений достигается при соотношении компонентов бинарной подвижной фазы ацетонитрил/вода (15/85 % об.).

Литература:

1. Рузиев И. Х., Журакулов Ш. Н. Физико-химические закономерности хроматографического удерживания некоторых производных ряда изохинолина //Научный вестник. СамГУ. – 2019. – №. 5. – С. 117.
2. Сахартова О.В., Шатц В.Д. Высокоэффективная жидкостная хроматография. Рига: Зинатне. 1988. 390с.
3. Рузиев И. Х., Мухамадиев Н. К. Модели хроматографического удерживания производных ряда изохинолина //Научный вестник. СамГУ. – 2019. – №. 1. – С. 113.